

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 09 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Ksenobiotiklarning Tirik Organizmlarga Ta'siri Va Ekologik Xususiyatlari

Teshayev Muxriddin Isomiddin o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti "Umumiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamda ksenobiotiklar guruhları va ksenobiotiklarning ekologik xususiyatlari, fitotoksinlar, alkaloidlar, bakteriyalar nisbatan sodda tuzilishdagi toksik moddalarni ham ishlab chiqarishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ksenobiotiklar, bakterial toksinlar, Mikotoksinlar, Aflatoksinlar, Fitotoksinlar, Alkaloidlar.

Kirish

Ksenobiotiklar uch guruhga bo'linadi:

1. Tabiiy kelib chiqishi.
2. Inson tanasida ma'lum sharoitlarda hosil bo'lgan birikmalar.
3. Qabul qilish, qayta ishlash va saqlash natijasida tanaga kiradigan birikmalar

oziq-ovqat mahsulotlari:

- yangi oziq-ovqat xom ashyosi yoki kimyoviy moddalar bilan olingan mahsulotlar va mikrobiologik sintez;
- xom ashyo olishdan kelib chiqadigan moddalar (metallar, pestitsidlar, biostimulyatorlar, antibiotiklar va boshqalar);
- oziq-ovqat qo'shimchalari (bo'yoqlar, konservantlar, antioksidantlar);
- polimer va boshqa materiallar bilan aloqa qiladigan moddalar (idishlar, inventarlar, idishlar, qadoqlash materiallari);
- biologik kelib chiqish moddalari (mog'or, zamburug'lar, bakterial toksinlar);

- oshxonada ishlov berish va kimyoviy ta'sir o'tkazish ta'sirida hosil bo'lgan birikmalar (chekishda - benzo (a) piren, nitrosaminlar, ishqorli suvda go'sht pishirganda - lisilalanin).

Tabiiy kelib chiqadigan ksenobiotiklarning ekologik xususiyatlari.

Tabiiy kelib chiqadigan ksenobiotiklar orasida uchta guruh mavjud: biologik kelib chiqishi (bakteriyalar, zamburug'lar, o'simliklar va hayvonlar tomonidan sintez qilinadi), noorganik birikmalar va biologik bo'lmagan kelib chiqadigan organik birikmalar. Ko'pincha, bakterial toksinlar yuqori molekulyar og'irlikka ega aralashmalar, qoida tariqasida, oqsil, polipeptid yoki lipopolisakkarid tabiatiga, antijenik xususiyatlarga ega. Ayni paytda 150 dan ortiq toksinlar ko'pgina bakterial toksinlar ma'lum bo'lgan eng zaharli moddalar qatoriga kiradi. Birinchidan, botulinum toksini, vabo toksinlari, tetanotoksin, stafilokokk toksinlari, difteriya toksinlari va boshqalar. Botulinum toksini va stafilokokk toksinlari kimyoviy urush uchun mumkin bo'lgan vositalar sifatida ko'rib chiqildi. Bakterial toksinlar sutemizuvchilarning turli organlari va tizimlariga, xususan odamlarga ta'sir qiladi, ammo asosan asabiy yurak-qon tomir tizimlari, kamroq shilliq pardalar ta'sir qiladi.

Bakteriyalar nisbatan sodda tuzilishdagi toksik moddalarni ham ishlab chiqarishi mumkin. Ular orasida formaldegid, asetaldegid, butanol mavjud.

Mikotoksinlarning kimyoviy tuzilishi va biologik faolligi nihoyatda xilma-xildir. Amaliy nuqtai nazardan, eng katta qiziqish uyg'otadigan moddalar odamlar va hayvonlarning oziq-ovqat mahsulotlarini yuqtirishga qodir mikroskopik qo'ziqorinlar tomonidan ishlab chiqarilgan. Bularga, xususan, Klavitseps guruhidagi qo'ziqorinlar tomonidan ishlab chiqariladigan ba'zi ergotoksinlar (ergot, bachadon shoxlari), aflatoksinlar va Aspergillus guruhi zamburug'lari chiqaradigan tegishli birikmalar kiradi.

Ergotamin analoglari markaziy asab tizimiga ta'sir qiladi, spazmni keltirib chiqaradi qon tomirlari va bachadon mushaklarining qisqarishi. Kontaminatsiyalangan don bilan zaharlanish ergotamin analoglari markaziy asab tizimiga ta'sir qiladi, spazmni keltirib chiqaradi qon tomirlari va bachadon mushaklarining qisqarishi. Ergot bilan ifloslangan don bilan zaharlanish eski kunlarda ko'pincha epidemiya edi. Hozirgi kunda aholi orasida bunday epidemiyalar deyarli kuzatilmayapti, ammo qoramollarga zarar etkazilishi mumkin. Aflatoksinlarning eng faol ishlab chiqaruvchilari - Aspergillus flavus (shuning uchun toksinlar nomi), ko'pincha donlarga ta'sir qiladi: bug'doy, makkajo'xori va boshqalar.

Hayvonlarning tajribalarida aflatoksinlar yuqori o'tkir toksiklikka qo'shimcha ravishda namoyon bo'ladi.

Kanserogen moddalarning xususiyatlari.

Ko'plab yuqori qo'ziqorinlar, shuningdek, fiziologik faollikning keng spektriga ega bo'lgan turli tuzilishdagi toksik moddalarni ishlab chiqaradi. Eng xavfli amanitinlar, amaninlar va falloidinlar bo'lib, ular xiralashgan toadstoul tarkibiga kiradi va agar tasodifan ovqatda ishlatilsa, jigar va buyraklarga zarar etkazadi. Muskarin, giromitrin, ibotenik kislota va boshqalar. Boshqa taniqli toksikanlar - qo'ziqorinlarning ayrim turlari tomonidan sintez qilingan moddalar aniq gallyutsinogen faollikka ega.

Sutemizuvchilar, odamlar va boshqa tirik mavjudotlar uchun juda katta miqdordagi zaharli moddalar o'simliklar tomonidan sintezlanadi (fitotoksinlar). Fitotoksinlar o'simlik metabolizmining mahsuloti sifatida ba'zan himoya funktsiyalarini bajaradi va potentsial iste'molchilarni qo'rqitadi. Biroq, aksariyat hollarda ularning o'simlik hayoti uchun ahamiyati noma'lum bo'lib qolmoqda. Fitotoksinlar - bu tuzilishi va biologik faolligi turlicha bo'lgan moddalar. Ular orasida: alkaloidlar, organik kislotalar, terpenoidlar, lipidlar, glikozidlar, saponinlar, flavonoidlar, kumarinlar, antrakinsonlar va boshqalar.

Alkaloidlar - azot o'z ichiga olgan organik heterosiklik asoslar. Hozirgi vaqtda bir necha ming alkaloid ma'lum, ularning ko'pchiligi sutemizuvchilar va odamlar uchun juda zaharli. Hble (steroidal) glikozidlar juda toksik, bu ularning qisman yurak mushagiga tanlab ta'sir qilishi bilan bog'liq. Saponinlar sutemizuvchilarning shilliq pardalarida tirnash xususiyati beruvchi ta'sir ko'rsatadi va qonga kirganda eritrotsitlarning gemolizini keltirib chiqaradi. Kumarinlar antikoagulyant va fotosensitizatsiya qiluvchi ta'sirga ega. Ko'plab o'simlik moddalarini tibbiyotda keng qo'llaniladi, masalan, atropin, galantamin, fizostigmin, strofantin, digitoksin va boshqa ko'plab narsalar. Bir qator fitotoksinlar giyohvandlikni keltirib chiqaradi. Ular orasida: kokain, nikotin, garmin, morfin, kannabinoidlar va boshqalar. Ko'pincha o'simliklarning faoliyati allergen hisoblanadi. Ba'zi fitotoksinlar kanserogen hisoblanadi. Masalan, qora qalampir, solanin tarkibidagi safrole va unga tegishli birikmalar unib chiqqan kartoshkada uchraydigan xinonlar va fenollar ko'plab o'simliklarda juda ko'p. Ba'zi toksikantlar o'simliklar tarkibida juda oz miqdorda bo'ladi va faqat maxsus tayyorlangan preparatlar shaklida toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin, boshqalari tarkibida o'simliklarni iste'mol qilishda zaharlanishni keltirib chiqaradi.

Xulosa

Atrof-tabiiy muhiti kuchli ta'sir qiluvchi zaharli moddalar va shikastlovchi omillarning odamlar, hayvonlar va o'simliklarning ko'plab shikastlanishiga olib keldi. Ksenobiotiklar antigen reaksiyalarini keltirib chiqarishi mumkin, kanserogen, mutagen va embriotoksik bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mukhriddin, T. (2023). XENOBIOTICS AND THEIR TYPES. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(10), 14-17.
2. Mukhriddin, T. (2023). A LARGE-SCALE ANALYSIS OF RARE PLANTS DISTRIBUTED IN THE NUROTA RESIDUE MOUNTAINS. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(12), 111-112.
3. Mukhriddin, T. (2023). DEMOGRAPHIC INDICATORS OF XENOPOPULATIONS AND XENOPOPULATION. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(11), 69-71.
4. Muxriddin, T. (2023). KSENOBIOTIKLAR VA ULARNING TURLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(11), 220-223.
5. Тешаев, М. (2023). ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯЛАРИНИНГ ДЕМОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯ. ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(9), 134-140.
6. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). ANOR PO'STINING NOYOB XUSUSIYATLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(5), 256-260.
7. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDLARNING BUGUNGI HOLATI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(4), 210- 216.
8. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). Isiriqning tarkibi va tibbiy foydasi. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(3), 221-223.
9. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDUDLAR NOYOB VA TAKRORLANMAS EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYA MASKANLARI TARIQASIDA. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(3), 128- 139.